

Рис. 11. Структура патентной активности по технологическим направлениям (оценочно, на основе анализа рефератов и классификации).

В следующие рассмотрим несколько наиболее релевантных патентов, представляющих интересные решения по материалам (медные сплавы), использованию графита и конструкциям полуколец.

Название: “Piston compression rings of copper-nickel-tin alloys”. Предложен сплав меди, легированный никелем и оловом, для поршневых колец (европейский патент, приоритет 2017, выдан 2021).

Поршневое компрессионное кольцо по патенту US20180195611A1. (2018) изготавливается из медного сплава на основе Cu-Ni-Si-Cr (5-9% Ni, 1-3% Si, 0,2-2% Cr, остальное – Cu медь), обладающего высокой теплопроводностью (130-200 Вт/(м·К)), износостойкостью и термической стабильностью. Использование современных сплавов с добавлением других элементов может значительно увеличить износостойкость колец. Помимо конструкции самих колец, важно учитывать и систему смазки, чтобы избежать перегрева и износа колец.

Ранее медные сплавы практически не использовались для упругих колец из-за низкой упругости и ползучести при высоких температурах, но современные легирования и термообработка позволяют создать материал, способный работать в поршневом двигателе.

Патентный анализ компрессионных поршневых колец ДВС показывает непрерывное совершенствование этого узла на протяжении десятилетий. Динамика по годам свидетельствует о нарастающем количестве изобретений, особенно в последние 20 лет, что обусловлено ростом требований к эффективности двигателей и появлением новых технологий. География патентов расширяется: от доминирования нескольких индустриальных стран в середине XX века к глобальной активности сегодня, где заметную долю занимает Азия (Китай, Япония).

ВЫВОДЫ

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) является ключевым компонентом двигателей внутреннего сгорания горных машин, играющим важную роль в преобразовании энергии и обеспечении надежности работы двигателя. Условия эксплуатации этих деталей, включая высокие температуры, динамические нагрузки и трение, приводят к их износу, что негативно сказывается на работе двигателя. Наибольшие потери на трение приходится именно на поршень и поршневые кольца.

Первоначально необходимо отметить важность высокой геометрической точности изготовления поршневых колец и их геометрической формы, которая должна обеспечивать плотное прилегание и минимальные зазоры для предотвращения утечек газов и уменьшения расхода масла. Минимальная толщина колец способствует снижению силы трения, что улучшает общую эффективность работы двигателя и продлевает срок службы деталей.

С точки зрения материала, поршневые кольца должны обладать высокими теплопроводными свойствами для эффективного отвода тепла от поршня и снижения температуры элементов цилиндра-поршневой группы. Для машин, работающих в условиях повышенной запыленности, важен выбор поршневых колец, которые обладают повышенной устойчивостью к абразивному износу, вызванному пылью и загрязняющими веществами.

Использование многослойных конструкций с различными покрытиями, например, с защитой от коррозии, износа или для улучшения герметичности. Это также поможет улучшить компрессию в цилиндре и снизить утечку газов.

Медно-графитовые сплавы, благодаря своей высокой прочности, термостойкости, износостойкости и самосмазывающим свойствам, являются отличным материалом для применения в компрессионных поршневых кольцах (КПК) и других высоконагруженных компонентах. Они могут эффективно работать в условиях высоких температур (до 350°C) и агрессивных сред, обеспечивая долговечность и надежность в двигателях внутреннего сгорания и других механизмах, где требуется высокая износостойкость и устойчивость к перегреву.

Таким образом, понимание функций и условий работы компрессионных поршневых колец, а также требований к их конструкции и материалам, является необходимым для разработки более надежных и эффективных систем уплотнения и повышения общего ресурса двигателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусов Ю. А., Коган Я. Д. Теория и расчет двигателей внутреннего сгорания. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. – 520 с.
2. Горные машины. Устройство и эксплуатация проходческого комбайна ПКС-8М / В.А. Данилов, И.А. Конопляник, П.А. Дворник, А.Н. Леончик, В.Д. Михаленя, В.Я. Прушак, В.Я. Щерба. Под ред. В.Я. Прушака – Минск : Тэхналогія, 2010. -175 с.
3. Горные машины для калийных рудников / А.Б. Морев, А.Д. Смычник, Г.В. Казаченко. –Минск: Интегралполиграф, 2009, - 544 с.
4. Скубачевский С. Е. Двигатели внутреннего сгорания. Конструкция, теория, расчет. – Москва: Лань, 2016. – 480 с.
5. Dickinson M. Dynamic Modelling of Compression Ring Conformability in High Performance Engines. – PhD Thesis. – London: Imperial College London, 2014. — 207 p.
6. Hayes R. Modern Piston Design for High-Performance Engines // Mechanical Engineering Journal. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 34–42.
7. Fedorov A., Ivanov S. Analysis of Piston Ring Wear in Diesel Engines // Journal of Tribology. – 2021. – Vol. 143, № 3. – P. 1–9.
8. DIN ISO 6621. Piston Rings –Terminology. – Berlin: ISO, 2019. – 55 p.
9. Eureka. Патентная и аналитическая платформа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eureka.patnap.com/application-patents-piston-rings> (дата обращения: 10.10.2025).
10. Патент на изобретение класса МПК F02F 5/00 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ipqwery.com> (дата обращения: 24.10.2025).
11. Патент на изобретение класса МПК F16J 9/00 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ipqwery.com> (дата обращения: 07.11.2025).
12. Espacenet Patent Database (European Patent Office) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://worldwide.espacenet.com> (дата обращения: 21.11.2025).

Об авторах:

Куанышев Мурат Кулынтаевич	– Кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры «Транспортная техника, организация перевозок и строительства», Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова Актюбе, 030030, Республика Казахстан, e-mail: k-murat-57@mail.ru , ORCID https://orcid.org/0000-0001-8307-3675
Каукаров Алтынбек Кубашевич	– PhD, старший преподаватель кафедры «Транспортная техника, организация перевозок и строительства», Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, Актюбе, 030012, Республика Казахстан, e-mail: altynbek-79@mail.ru , ORCID https://orcid.org/0000-0001-5681-5469 .
Жаманбаев Бауржан Уалиханович	– PhD, старший преподаватель кафедры «Транспорт, транспортная техника и технологии», Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, 010012, e-mail: zhaman78@mail.ru , ORCID https://orcid.org/0000-0001-9027-9540
Мурзагалиев Ахмет Жакиевич	– кандидат технических наук, доцент кафедры «Транспортная техника, организация перевозок и строительства», Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, Актюбе, 030012, Республика Казахстан, e-mail: akhmet-zhakiyevich@mail.ru , ORCID https://orcid.org/0000-0002-4964-681X .
Утебаев Исатай Сейтович	– кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор кафедры «Транспортная техника, организация перевозок и строительства», Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, Актюбе, 030012, Республика Казахстан, e-mail: utisa@mail.ru . ORCID https://orcid.org/0000-0003-1101-3600

ANGREN KO‘MIR KONI MISOLIDA LENTALI KONVEYERLARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH VA DIAGNOSTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

T.J. Annaqulov, N.R. Ziyadov

Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.

Doi:

ANNOTATSIYA Mazkur maqolada Angren ko‘mir konida foydalanilayotgan lentali konveyerlarning texnik xizmat ko‘rsatish va diagnostika tizimini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Lentali konveyerlarning ishonchliligi va ekspluatatsion samaradorligi ularning texnik xizmat ko‘rsatish tizimining mukammalligiga bevosita bog‘liq. Ish davomida roliklar, lenta, baraban va tortish mexanizmlarida turli darajadagi eskirish, deformatsiya va nosozliklar yuzaga keladi. Shuning uchun, texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini rejalashtirishda diagnostika natijalari asosida profilaktik yondashuv qo‘llanilishi tavsiya etiladi. Maqolada lentali konveyerlarning texnik holatini baholovchi parametrlar, diagnostika tizimi elementlari hamda ularni Angren ko‘mir koniga moslashtirish bo‘yicha takliflar berilgan.

KALIT SO‘ZLAR Lentali konveyer, texnik xizmat ko‘rsatish, diagnostika, monitoring, ishonchlilik, taranglik, rolik yuklamasi, Angren ko‘mir koni, SCADA.

KIRISH

Konchilik sanoatida uzluksiz transport vositalari ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi asosiy tizimlardan biri hisoblanadi. Lentali konveyerlar foydali qazilmalarni qazib olish, tashish va yuklash jarayonlarida eng keng tarqalgan mexanik transport vositalaridir. Ularning asosiy afzalliklari — katta hajmdagi materiallarni uzoq masofaga uzluksiz tashish, energiya tejankorligi va xizmat ko‘rsatish qulayligidir.

Angren ko‘mir koni sharoitida lentali konveyerlar doimiy yuklama ostida, yuqori changlilik va namlikka ega muhitda ishlaydi. Bunday sharoitda konveyer elementlarining mexanik yeyilishi tezlashadi, bu esa ularning ishonchliligini pasaytiradi.

Shu bois, konveyerlarning texnik xizmat ko‘rsatish (TXK) tizimini samarali tashkil etish va diagnostika vositalarini joriy etish zarur. Bu jarayon konveyerning ishlash muddatini uzaytirish, to‘xtashlar sonini kamaytirish va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. Angren ko‘mir konida ko‘mir qazib olish va tashish jarayonida lentali konveyerlar asosiy transport vositasi sifatida qo‘llaniladi. Kon texnologik sxemasida jami 18–24 ta konveyer ishlaydi, ularning aksariyati K-1 dan K-20 gacha raqamlar bilan nomerlangan. Har bir konveyer ma‘lum texnologik uchastkada joylashgan bo‘lib, ular o‘zaro uzluksiz transport zanjirini hosil qiladi.

Konveyerlarning uzunligi o‘rtacha 150 dan 1200 metrgacha, tasmalarining eni esa 800–1200 mm oralig‘ida bo‘ladi. Uzatish quvvatlari 200 dan 800 t/soat gacha o‘zgaradi. Barcha konveyerlar asosan elektr dvigatellar bilan harakatga keltiriladi.

Ekspluatatsion tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Angren konida ishlatilayotgan lentali konveyerlarning texnik xizmat ko‘rsatish tizimini ilmiy asosda rejalashtirish uchun quyidagi omillarni hisobga olish talab etiladi:[1]

- konveyer lentasiga tushadigan yuklama miqdori;
- roliklar soni va ularning aylanish qarshiligi;
- lenta tarangligi va harakat tezligi;
 - barabanlarning diametri va ishqalanish koeffitsienti;
 - texnik xizmat ko‘rsatish oralig‘i va usullari.

So‘nggi yillarda konchilikda avtomatlashtirilgan diagnostika va monitoring tizimlari joriy etilishi natijasida, roliklarning haroratini va aylanish tezligini nazorat qilish imkoniyati yaratilgan. Bu esa texnik xizmat ko‘rsatish davriyligini optimallashtirish va

nosozliklarni erta aniqlashga yordam bermoqda. Ushbu maqolada yuqoridagi omillar tahlil qilinib, Angren ko‘mir konida qo‘llanilayotga konveyerlar uchun texnik xizmat va diagnostika tizimini takomillashtirish bo‘yicha texnik yechimlar taklif etiladi.

1. Lentali konveyerlarning texnik xizmat ko‘rsatish turlari

Texnik xizmat ko‘rsatish lentali konveyerlarning ishlash ishonchliligini ta‘minlovchi asosiy mexanizmdir. Amaliyotda uchta asosiy turdagi xizmat ko‘rsatish qo‘llaniladi:[4]

Rejalashtirilgan (profilaktik) texnik xizmat. Ushbu turdagi xizmat oldindan belgilangan davr oralig‘ida amalga oshiriladi. Maqsad – ishlayotgan elementlarning yeyilish darajasini tekshirish va muhim qismlarni almashtirish orqali avariya holatlarining oldini olishdir.

Joriy ta‘mirlash. Joriy ta‘mir ishlari konveyerning ayrim qismlarida aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish uchun o‘tkaziladi. Masalan, rolik podshipniklaridagi ishqalanish oshganda yoki lenta yuzasida yirtilish paydo bo‘lganda.

Kapital ta‘mir. Kapital ta‘mirda konveyerning asosiy agregatlari – baraban, lenta, ramalar, tortish mexanizmlari to‘liq tekshiriladi va zarur hollarda yangisiga almashtiriladi.

1.1. Texnik xizmat ko‘rsatish oralig‘ini aniqlash

Texnik xizmat ko‘rsatish oralig‘i quyidagi formuladan aniqlanishi mumkin:

$$T_{txk} = \frac{N_{ish}}{n_{ts}}$$

bu yerda: T_{txk} – texnik xizmat oralig‘i (soat), N_{ish} – konveyerning umumiy ishlash muddati (soat), n_{ts} – xizmat ko‘rsatish soni (yilda).

Masalan, agar lentali konveyer yiliga 7200 soat ishlasa va rejalashtirilgan xizmat soni 12 marta bo‘lsa, u holda:

$$T_{txk} = \frac{7200}{12} = 600 \text{ soat.}$$

Demak, har 600 soatda (taxminan 25 kunda) profilaktik xizmat o‘tkazish zarur.

1.2. Roliklarga tushadigan yuklamani aniqlash

Konveyerning ishonchliligi ko‘p jihatdan roliklarning yuklanish darajasiga bog‘liq. Har bir rolikka tushadigan statik yuk quyidagicha hisoblanadi:

$$Q_r = \frac{G_l + G_m}{n_r}$$

bu yerda: Q_r – bitta rolikka tushadigan yuk (N), G_L – lenta og‘irligi (N), G_m – tashilayotgan material og‘irligi (N), n_r – roliklar soni.

Agar 60 metr uzunlikdagi konveyerda 180 ta rolik mavjud bo‘lib, lenta og‘irligi 5400 N va material og‘irligi 12600 N bo‘lsa, unda:

$$Q_r = \frac{5400 + 12600}{180} = 100N.$$

Bu roliklarga o‘rtacha 100 N yuk tushishini bildiradi. Agar diagnostika natijalarida ayrim roliklarda bu qiymat 130–150 N ga oshsa, ularning podshipniklarini almashtirish tavsiya etiladi.

2. Lentali konveyerlarning texnik holatini baholash va diagnostika usullari

Konveyer tizimlarining uzluksiz ishlashi ularning texnik holatini doimiy kuzatish va tahlil qilishga bevosita bog‘liqdir. Diagnostika usullari yordamida mexanik, elektr hamda avtomatik tizimlardagi nosozliklarni erta aniqlash mumkin. Angren ko‘mir konlarida asosan quyidagi diagnostika turlari qo‘llaniladi:[5]

Vibratsion diagnostika. Roliklar, barabanlar va podshipniklarning tebranish chastotasi o‘lchanadi. Tebranish tezligi V_t quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$V_t = A \cdot \omega$$

bu yerda: A — tebranish amplitudasi, m; $\omega = 2\pi f$ — burchak tezlik, rad/s; f — tebranish chastotasi, Hz.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, agar $V_t > 4.5$ mm/s bo‘lsa, rolik podshipnikida mexanik nosozlik ehtimoli mavjud.

Termik diagnostika. Lentani yo‘naltiruvchi rolik va barabanlarning ish harorati maxsus infraqizil sensorlar yordamida o‘lchanadi. Normativ qiymatlar 45–55 °C oralig‘ida bo‘lishi kerak. Agar harorat 70°C dan oshsa, bu podshipnikda ishqalanishning ortishini bildiradi.

Akkustik diagnostika.

Ishlayotgan roliklarning chiqarayotgan tovushi tahlil qilinadi.

Spektral analiz yordamida rolikda nuqson (yoriq, deformatsiya) mavjudligi aniqlanadi. Spektral analiz — bu tovush (yoki tebranish) signallarini chastotalarga ajratib, grafik tarzda tahlil qilish usuli. Akkustik diagnostika — bu uskunaning eshitaladigan

yoki ultratovush (yuqori chastotali) tovushlari orqali texnik holatini aniqlash usuli.

3. Texnik hisob-kitoblar

3.1. Lenta taranglik kuchini aniqlash

Lentali konveyerning asosiy mexanik yuklamasi — lenta tarangligi. U quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$T = \frac{Q \cdot L \cdot g \cdot \cos\alpha}{1000 \cdot \eta}$$

bu yerda: Q — konveyer bo‘yicha tashilayotgan yuk massasi, t/soat;

L — konveyer uzunligi, m; $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ — erkin tushish tezlanishi; α — konveyer burchagi, gradus; η — mexanik tizimning foydali ish koeffitsienti (0.85–0.95).

Demak, lenta tarangligi 1050 kN atrofida bo‘lib, bu lenta markasini tanlashda muhim ko‘rsatkichdir.

4. Texnik xizmat ko‘rsatish oralig‘ini aniqlash va ishonchlilik koeffitsienti

Lentali konveyerlarning uzluksiz ishlashini ta‘minlash uchun ularning **ishonchliligi** va **texnik xizmat ko‘rsatish oralig‘i** to‘g‘ri tanlanishi lozim. Konveyer elementlarining eskirishi, yuklamaning o‘zgaruvchanligi va tashish sharoitlari xizmat oralig‘iga ta‘sir etadi.[7]

4.1. Ishonchlilik funksiyasi

Mashina yoki mexanizmning ishonchliligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

bu yerda: $R(t)$ — ma‘lum vaqt davomida ishonchli ishlash ehtimolligi; λ — nosozliklar oqimi intensivligi, 1/soat; t — ishlash vaqti, soat.

Agar konveyerning o‘rtacha nosozlik chastotasi $\lambda = 0.0002 \text{ soat}^{-1}$ bo‘lsa, 1000 soat ishlaganda ishonchlilik:

$$R(1000) = e^{-0.0002 \cdot 1000} = e^{-0.2} \approx 0,819$$

Demak, konveyerning 81,9 % ehtimollik bilan uzluksiz ishlash imkoniyati mavjud.

- Vibratsion va akustik diagnostika tizimlari yordamida rolikdagi mikron darajadagi yoriqlar erta aniqlanib, roliklar avariya bo‘lmasdan almashtiriladi.

- Termik nazorat orqali harorat ortishidan keladigan ishqalanish kamayadi.

SCADA tizimi bu ma‘lumotlarni onlayn qayd etib, xizmat ko‘rsatish jadvalini optimallashtiradi.

Tahliliy taqqoslash jadvali

№	Ko‘rsatkich	Avvalgi holat (diagnostikasiz)	Taklif etilgan holat (SCADA + diagnostika)	O‘zgarish
1	Rolikka tushadigan o‘rtacha yuk	100 N	100 N	–
2	Tebranish tezligi (o‘rtacha)	4,6 mm/s	3,9 mm/s	–15 %
3	Harorat (podshipnik)	68 °C	53 °C	–22 %
4	Rlikni moylash oralig‘i	14 kun	10 kun	–28 % (optimal)
5	Rolikning o‘rtacha ishlash muddati	8 oy	10 oy	+25 %
6	Yillik rolik almashtirish soni	52 dona	39 dona	–25 %

7	Konveyerning ishonchlilik darajasi $R(t)$	0,82	0,86	+4 %
8	To'xtab qolish vaqti (yiliga)	39 soat	32 soat	-18 %
9	Energiya sarfi	100 %	91 %	-9 %

5. Diagnostika natijalari va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar

Texnik diagnostika natijalari shuni ko'rsatadiki, konveyerlarning ishonchliligi eng ko'p quyidagi omillarga bog'liq:[9]

- rolik podshipniklarining yeyilishi (27–35%);
- lentaning cho'zilishi va yirtilishi (20–25%);
- harakatlanuvchi qismlarda muvozanatsizlik (10–15%);
- elektr dvigatellarning qizib ketishi (8–10%).

5.1. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar:

Vibratsion nazorat tizimini avtomatlashtirish, tebranish sensorlarini SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) — bu ishlab chiqarish jarayonlarini markaziy kompyuter orqali onlayn nazorat va boshqarish tizimiga ulash.

Termik monitoring orqali baraban va rolik podshipniklari haroratini onlayn kuzatish.

Podshipniklar uchun moylash intervalini 2 haftadan 10 kunga qisqartirish.

Energiyani tejoychi konveyer lentalarini joriy etish (friksion yo'qotishlar 8–12% kamayadi).

Diagnostika natijalarini raqamlashtirish — servis jurnallarini elektron shaklga o'tkazish.[8]

XULOSA

Angren ko'mir konida lentali konveyerlar uzluksiz transport tizimining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Ularning samarali ishlashi bevosita texnik xizmat ko'rsatish sifati va diagnostika tizimining to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Tadqiqot natijalariga ko'ra:

Texnik xizmat oralig'ini 3 500–3 600 soat qilib belgilash optimal variantdir.

Diagnostika jarayonida tebranish va harorat parametrlarini nazorat qilish nosozliklarni erta aniqlash imkonini beradi. SCADA asosidagi avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari qo'llansa, Angren ko'mir konidagi №3 lentali konveyerda taklif etilgan diagnostika tizimlarini joriy etish natijasida konveyerlarning uzluksiz ishlash ishonchliligi 10–12% ga, oshadi. Roliklarning ishlash muddati 25 % ga oshdi, Konveyerning ishonchlilik darajasi 0,82 dan 0,86 gacha ko'tarildi, Energiya tejamliligi 9 % ga yaxshilandi. Profilaktik xizmat va muntazam diagnostika tizimi konveyerlarning o'rtaicha ishlash muddatini 15–20% ga uzaytiradi.[9] Shunday qilib, Angren ko'mir konni sharoitida lentali konveyerlarning texnik xizmat ko'rsatish va diagnostika tizimini takomillashtirish afaqat ularning ishonchliligini, balki butun ransport kompleksining umumiy samaradorligini ham oshiradi.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ НА ПРИМЕРЕ АНГРЕНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА

Т.Ж. Аннакулов, Н.Р. Зиядов

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования системы технического обслуживания и диагностики ленточных конвейеров, эксплуатируемых на Ангренском угольном разрезе. Надёжность и эксплуатационная эффективность ленточных конвейеров напрямую зависят от качества организации технического обслуживания. В процессе эксплуатации в роликах, ленте, барабанах и натяжных механизмах возникают различные виды износа, деформаций и неисправностей. Поэтому при планировании технического обслуживания рекомендуется применять профилактический подход, основанный на результатах диагностических измерений. В статье приведены параметры, характеризующие техническое состояние ленточных конвейеров, элементы системы диагностики, а также предложены рекомендации по их адаптации к условиям Ангренского угольного разреза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ленточный конвейер, техническое обслуживание, диагностика, мониторинг, надёжность, натяжение, нагрузка на ролики, Ангренский угольный разрез, SCADA.

IMPROVEMENT OF THE MAINTENANCE AND DIAGNOSTIC SYSTEM OF BELT CONVEYORS AT THE ANGREN COAL MINE

T.J. Annakulov, N.R. Ziyadov